

Frühling aus der Vogelschau

Aufnahmen Herbert Maeder

Altenrhein Δ

Bestellte Äcker im Rheintal Δ

Rorschacherberg ∇

Bergwald auf Alp Sellamatt ∇

Nachdem Herbert Maeder auf dem Mont Blanc Abschied genommen hat vom Winter (vgl. Nr. 19), ist er nun zwischen Boden- und Walensee dem Lenz begegnet. Es war, wie er gesteht, viel müheloser: Kein viele Stunden langer

Anstieg, kein 20 Kilo schwerer Rucksack, kein „Krampf“ mit den Brettern im Bruchharst – nein, alles höchst geruhsam und genießerisch vom Polstersitz eines Kleinflugzeugs aus. Womit er uns einen Floh ins Ohr gesetzt hat: Unsere Knie

beginnen zu schlottern, wenn wir bloß an den Mont Blanc denken; aber wir warten ungeduldig auf den nächsten schönen Tag, um in natura zu bewundern, was diese Bilder zeigen: Den Frühling aus der Vogelschau.